

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 334.711:631.11:331.101.262:001.891.3:005.336.1

КРАМЧЕНКО Р. А.

Теоретичні засади ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств

Предметом дослідження є теоретичні засади ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Метою дослідження є визначити шляхи ефективного використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені тлумачення змісту категорій «продуктивність праці» та «продуктивна сила». Визначені переваги та недоліки способу вимірювання інтенсивності сільськогосподарської праці. Наведена сутність категорії «ефективність праці». Окреслено відмінність між ефективністю виробництва та продуктивністю суспільної праці.

Висновки. Продуктивність та ефективність праці є визначальними у механізмі ефективного використання трудового потенціалу. Оскільки процес праці характеризується тривалістю виробничого процесу, інтенсивністю та продуктивною силою праці, продуктивність праці залежить від двох комплексних факторів – продуктивної сили й інтенсивності праці. Якщо під продуктивністю праці розуміти здатність конкретної праці виробляти в одиницю часу певну кількість споживчих вартостей, то під продуктивною силою праці – здатність конкретної праці при суспільно нормальній її інтенсивності виробляти певну кількість споживчих вартостей в одиницю часу, а під інтенсивністю – ступінь напруження фізичних і розумових сил у процесі праці. Отже, як підвищення продуктивної сили праці, так і зростання її інтенсивності впливають на додатковий випуск продукції за одиницю часу. Ефективність праці як економічна категорія відображає не лише економію робочого часу на виробництві окремих видів продукції, а й міру досягнення соціальних результатів: рівень оплати праці, розподіл праці по галузях і сферах діяльності, відповідність обсягів випуску продукції попиту та ступінь його задоволення.

Ключові слова: підприємство, ринок, продуктивність праці, продуктивна сила, ефективність, конкурентоспроможність, інформація, інновації, інтенсивність, трудовий потенціал.

Theoretical foundations of the efficiency of the use of the labor potential of agricultural enterprises

The subject of the study is the theoretical principles of the efficiency of using the labor potential of agricultural enterprises.

The purpose of the study is to determine the ways of efficient use of the labor potential of agricultural enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper provides an interpretation of the content of the categories «labor productivity» and «productive power». The advantages and disadvantages of the method of measuring the intensity of agricultural labor are determined. The essence of the «labor efficiency» category is given. The difference between the efficiency of production and the productivity of social labor is outlined.

Conclusions. Labor productivity and efficiency are decisive in the mechanism of effective use of labor potential. Since the labor process is characterized by the duration of the production process, intensity and productive power of labor, labor productivity depends on two complex factors – productive power and labor intensity. If labor productivity is understood as the ability of specific labor to produce a certain amount of consumer value per unit of time, then the productive power of labor is the ability of specific labor at its socially normal intensity to produce a certain amount of consumer value per unit of time, and intensity is the degree of exertion of physical and mental forces in the process of work. Therefore, both an increase in the productive power of labor and an increase in its intensity affect the additional release of products per unit of time. Labor efficiency as an economic category reflects not only the saving of working time in the production of certain types of products, but also the degree of achievement of social results: the level of wages, the distribution of labor by industries and spheres of activity, the correspondence of the volume of release of products to demand and the degree of its satisfaction.

Keywords: enterprise, market, labor productivity, productive force, efficiency, competitiveness, information, innovations, intensity, labor potential.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших елементів механізму ефективного використання трудового потенціалу є визначення категорій вимірювання продуктивності й ефективності праці. Оскільки ефективність виробництва й ефективність використання трудового потенціалу, з одного боку, характеризують розвиток продуктивних сил суспільства, а з іншого, форми їх прояву залежать від сформованого характеру виробничих відносин, цілком закономірно, що в умовах розбудови ринкової економіки, у значній мірі спрямованої на зміну виробничих відносин, зростає актуальність подальшої розробки методологічних і методичних проблем визначення продуктивності й ефективності праці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Учені-економісти завжди приділяли значну увагу проблемам продуктивності праці. За період незалежності України та розбудови ринкових відносин дослідження рівня використання трудового потенціалу аграрного сектора, зокрема стану,

вимірювання, прогнозування, підвищення продуктивності аграрної праці, здійснювали А. Бабенко, В. Галушко, С. Дем'яненко, Б. Брюммер, В. Горкавий, Н. Дарченко, А. Калина, В. Шиян та інші. Однак, питання вивчення теоретичних засад ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств залишається маловивченими і тому потребують подальшого дослідження.

Мета статті – визначити шляхи ефективного використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні практично загальновизнаним є розуміння продуктивності праці як здатності конкретної праці створювати в одиницю робочого часу за даних умов виробництва певну кількість споживчих вартостей. Незважаючи на це, в економічній літературі немає єдності поглядів щодо змісту та співвідношення різних категорій, пов'язаних із продуктивністю праці. Зокрема існують різні дум-

ки про співвідношення категорій «продуктивність праці», «продуктивна сила праці», «ефективність праці», «ефективність виробництва». І суперечка щодо змісту цих категорій не є суто термінологічною. Від їх розмежування та тлумачення у значній мірі залежить вибір напрямів і пріоритетів економічного розвитку національної економіки у цілому, окремих підприємств та їх трудового потенціалу. Категорія «продуктивність праці» ширша за категорію «продуктивна сила праці», оскільки враховує й інтенсивність праці. Так, прогнозування продуктивності праці здійснюється на основі суспільно нормальної інтенсивності праці та можливих змін умов праці. Отже, ця величина, з одного боку, характеризуватиме продуктивну силу праці, з іншого, буде потенційно можливим результатом при забезпеченні певних умов виробництва та досягненні суспільно нормальної інтенсивності праці. Кількісно продуктивність праці відповідатиме продуктивній силі праці при суспільно нормальної інтенсивності.

Категорія «продуктивність праці» є ширшою за змістом, ніж категорія «продуктивна сила праці», і до того ж включає в себе інтенсивність праці. Якщо продуктивність праці розглядати як здатність конкретної праці виробляти в одиницю часу певну кількість споживчих вартостей, то під продуктивною силою слід розуміти здатність конкретної праці при суспільно нормальної її інтенсивності виробляти певну кількість споживчих вартостей в одиницю часу. Категорію «інтенсивність праці» більшість дослідників визначають як ступінь напруженості фізичної та розумової праці в одиницю часу (Д.П. Богиня, О.А. Грішнова [1], М.Б. Махсма [10]). Отже, і підвищення продуктивної сили праці, і зростання її інтенсивності втілюються у додатковому випуску продукції в одиницю часу. Вимірювання продуктивної сили праці доцільно здійснювати при суспільно нормальному рівні інтенсивності праці, а відхилення фактичних показників продуктивності праці від показників продуктивної сили може характеризувати рівень інтенсивності праці. Під суспільно нормальною інтенсивністю праці розуміють такі витрати життєвої енергії протягом робочої зміни, які забезпечують необхідні умови для повноцінного відновлення працездатності до початку нового трудового дня. Нормальна інтенсивність праці забезпечує тривалий період високої працездатності, а відповідно і високу продуктивність праці. Якщо інтенсивність

праці вище від прийнятої у суспільстві, то через деякий час знижується продуктивність, зростають витрати робочого часу, травматизм, брак і т. ін. Кожна окремо взята країна має свій, сформований рівнем економічного розвитку суспільно нормальний рівень інтенсивності. В Україні сучасний рівень інтенсивності суспільної праці у середньому на 75–80% вище від її рівня у країнах Євросоюзу [13]. Це пояснюється відставанням з упровадженням сучасних техніко–технологічних виробничих систем, низькою вартістю робочої сили, що спричиняє небажання підприємців впроваджувати технічні інновації.

Вимірювання продуктивної сили праці доцільно здійснювати при суспільно нормальному рівні інтенсивності праці. При цьому загальноприйнятою є точка зору, згідно з якою продуктивна сила праці визначається середнім рівнем уміння працівника, рівнем розвитку науки й її технологічного застосування, суспільною комбінацією виробничого процесу, розмірами й ефективністю засобів виробництва, природними умовами. Кількісну оцінку продуктивної сили праці можна здійснити за допомогою економіко–математичних методів, зокрема методу виробничих функцій. За виявленою залежністю визначають для кожного господарства нормативи продуктивності праці. На наш погляд, за змістом вони відповідають продуктивній силі праці, оскільки такий результат може бути досягнутий при фактичній наявності ресурсів і середній інтенсивності їх використання. У свою чергу співвідношення фактичного та нормативного показників продуктивності праці відносно характеризуватиме інтенсивність праці у кожному конкретному господарстві. Переваги та недоліки даного способу вимірювання інтенсивності сільськогосподарської праці наступні:

- надійність одержаних у такий спосіб оцінок у значній мірі залежатиме від того, наскільки повно та точно враховані при моделюванні фактори, які впливають на продуктивну силу праці;

- межа між факторами, які впливають на продуктивну силу та на інтенсивність праці, є досить умовною, оскільки впровадження у певному господарстві нової технології, нової породи тварин, прогресивної організації праці тощо підвищує продуктивну силу праці саме у цьому господарстві; з погляду ж суспільства це фактор, який підвищує інтенсивність праці, оскільки така технологія, або сорт, або порода тварин ще не при-

йняті у галузі та не стали суспільно нормальними, а у господарстві реалізовані більш інтенсивним використанням інтелектуального потенціалу управлінського персоналу.

Спосіб непрямой оцінки рівня інтенсивності сільськогосподарської праці може використовуватися для вимірювання інтенсивності праці за різних форм власності та господарювання і не заперечує можливості використання інших методів оцінки.

Необхідність вимірювання продуктивності праці не лише живою, а й сукупною працею вимагає розгляду співвідношення категорій «продуктивність праці», «ефективність праці», «ефективність виробництва». Категорія «ефективність праці» за змістом є більш широкою порівняно з категорією «продуктивність праці» насамперед тому, що у повному обсягу включає в себе і соціальні результати, наприклад, відповідність продукції попиту, полегшення умов праці, побуту і т. ін. По–перше, продуктивність праці характеризує результативність використання праці у сфері матеріального виробництва, ефективність праці охоплює всі сфери відтворювального процесу; по–друге, продуктивність праці відображає результативність використання спожитої праці, а ефективність – кількість застосованих ресурсів праці.

Висновки

Продуктивність та ефективність праці є визначальними у механізмі ефективного використання трудового потенціалу. Оскільки процес праці характеризується тривалістю виробничого процесу, інтенсивністю та продуктивною силою праці, продуктивність праці залежить від двох комплексних факторів – продуктивної сили й інтенсивності праці. Якщо під продуктивністю праці розуміти здатність конкретної праці виробляти в одиницю часу певну кількість споживчих вартостей, то під продуктивною силою праці – здатність конкретної праці при суспільно нормальній її інтенсивності виробляти певну кількість споживчих вартостей в одиницю часу, а під інтенсивністю – ступінь напруження фізичних і розумових сил у процесі праці. Отже, як підвищення продуктивної сили праці, так і зростання її інтенсивності впливають на додатковий випуск продукції за одиницю часу. Ефективність праці як економічна категорія відображає не лише економію робочого часу на виробництві окремих видів продукції, а

й міру досягнення соціальних результатів: рівень оплати праці, розподіл праці по галузях і сферах діяльності, відповідність обсягів випуску продукції попиту та ступінь його задоволення.

Список використаних джерел

1. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці: навч. посіб. 3–те вид. Київ: Знання–прес, 2002. 313 с.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
5. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
6. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.
7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
8. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
9. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище–Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний стратегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 184 с.
10. Махсма Б. М. Економіка праці та соціально–трудова відносини: [навч. посібник]. Київ: Атіка, 2005. 304 с.
11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств

на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

13. Ходзінський К. Сучасний стан праці в Україні та проблеми її інтенсивності. Економіка України. 2004. № 8. С. 57–62.

References

1. Bohynya, D. P., & Hrishnova, O. A. (2002). *Osnovy ekonomiky pratsi* [Fundamentals of labor economics]: Manual. 3rd edition. Kyiv: Znannia–press. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). *Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti* [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific

Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche–Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). *Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment* [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

10. Makhsm, B. M. (2005). *Ekonomika pratsi ta sotsial'no–trudovi vidnosyny* [Labor economics and social and labor relations]: Manual. Kyiv: Atika. [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Khodzinskyy, K. (2004). *Suchasnyy stan pratsi v Ukrayini ta problemy yiyi intensyvnosti* [The current state of labor in Ukraine and problems of its intensity]. *Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine*, 8, 57–62. [in Ukrainian].

Дані про автора

Крамченко Ростислав Анатолійович,

к.е.н., доцент Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: rostkram65@ukr.net

Data about the author

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Lviv branch of the European University

e-mail: rostkram65@ukr.net